

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Йўл ҳаракатини ташкил этиш йўналишини ўқитишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланишнинг объектив зарурияти

1. Махира Усманова (Тошкент давлат транспорт университети)
2. Исмаилова Дилрабо (Чирчиқ давлат педагогика университети)

Аннотация:

Мақолада йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш мутахассислада асосий масъулият шу соҳада фаолият олиб бораётган мутахассислар зиммасидалиги, қолаверса шу мутахассисларни тайёрлашнинг муҳим жиҳатларига тўхталиб ўтилган.

Abstract:

The article focuses on the fact that the main responsibility for ensuring road traffic safety rests with the specialists working in this field, and also on the important aspects of training these specialists.

Калит сўзлар: Педагогик технология, фан, техника

Key words: Pedagogical technology, science, technique

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашни такомиллаштиришдаги муаммолар давлат даражасида кўриб чиқилди. Ҳаракат хавфсизлигини таъминлашни комплекс такомиллаштириш учун зарур билимларга эга бўлган мутахассисларни тайёрлаш ҳам жуда муҳимдир[1].

61040300-Йўл ҳаракатини ташкил этиш таълим йўналиши ва
710040301-Ҳаракат хавфсизлиги ва уни ташкил этиш (автомобиль

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

транспорти) мутахассисларини мукамал тайёрлаш биз профессор-ўқитувчиларининг устувор вазифасидир. Бунинг биринчи сабаби, юқорида зикр этилган йўналиш ва мутахассислик янги очилганлиги бўлса, иккинчи сабаби таълим самарадорлигини оширишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланишни такомиллаштиришдир.

Мустақил Ўзбекистонимизда фан, техника ва инновацион технологияларнинг ривожланиши халқаро даражада ривожланаётган бугунги кунда таълим-тарбия жараёнида ҳам ўз аксини топмоқда: таълим-тарбия жараёнига интерфаол услублар (инновацион педагогик ва ахборот технологиялари)дан фойдаланиб, таълимнинг самадорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Таълим тизимида замонавий технологиялар қўлланилган машғулотлар эгалланаётган билимларни ўқувчилар томонидан ўзлари қидириб топишларига, мустақил ўрганиб, уларни таҳлил қилишларига, ўз билимларини баҳолашларига, тўғри хулосалар қилишни ўргатишга қаратилган. Ўқитувчи бу жараёнда шахс ва жамоанинг ривожланиши, шаклланиши, билим олиши ва тарбияланишга, шунингдек, эркин фикрлаб курсдошлари билан ўзаро ҳамкорликда ишлаш ва ҳаракат қилишларига шароит яратади, шу билан бирга бошқарувчилик, йўналтирувчанлик вазифасини бажаради. Бундай таълим-тарбия жараёнида ўқувчи марказий иштирокчига айланади.

Педагог-олимларнинг кўп йиллар давомида таълим тизимида Нега ўқитамиз? Нимани ўқитамиз? Қандай ўқитамиз? Қандай саволларга жавоб излаш билан бир қаторда Қандай қилиб самарали ва натижали ўқитиш мумкин? Деган саволга жавоб қидирдилар[3].

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Бу эса, олим ва амалиётчиларни ўқув жараёнини технологиялаштиришга, яъни ўқитишни ишлаб-чиқаришга оид ¹ аниқ кафолатланган натижа берадиган технологик жараёнга айлантиришга уриниб кўриш мумкин, деган хулосага олиб келди. Бундай фикрнинг туғилиши педагогикада педагогик технология йўналишини юзага келтирди.

Бугунги кунда таълим жараёнида педагогик технологиялардан фойдаланишга алоҳида эътибор берилаётганлигининг асосий сабаби қуйидагилардир:

1. Педагогик технологиялардан фойдаланиш шахсни ривожлантирувчи таълимни амалда тошириш имкониятининг кенглигида. ”Таълим тўғрисида”ги Қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да ривожлантирувчи таълимни амалга ошириш масаласига алоҳида эътибор қаратилганлигида.

2. Педагогик технологиялар ўқув-тарбия жараёнига тизимли фаолият ёндошувини кенг жорий этиш имкониятини беришида.

3. Педагогик технология ўқитувчини таълим-тарбия жараёнининг мақсадларидан бошлаб, ташҳис тизимини тузиш ва бу жараён кечишини назорат қилишгача бўлган технологик занжирни олдиндан лойиҳалаштириб олишга ундашида.

4. Педагогик технология янги воситалар ва ахборот технологияларнинг усулларини қўллашга асосанганлиги сабабли, уларнинг қўлланилиши “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” талабларини амалга оширишни таъминлашидадир.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Педагогик технология асосида ўтказилган машғулотлар ёшларнинг муҳим ҳаётий ютуқ ва муаммоларига ўз муносабатларини билдиришларига интилишларини қондириб, уларни фикрдашга, ўз нуқтаи назарларини асослашга имконият яратади.

Ҳозирги даврда содир бўлаётган инновацион жараёнларда таълим тизими олдидаги муаммоларни ҳал этиш учун, янги ахборотни ўзлаштирадиган ва ўзлаштирган билимларини ўзлари томонидан баҳолашга қодир бўлган, зарур қарорлар қабул қиладиган, мустақил ва эркин фикрлайдиган шахслар керак.

Шунинг учун ҳам, таълим муассасаларининг ўқув-тарбиявий жараёнида замонавий ўқитиш услублари, яъни интерфаол услублари, яъни интерфаол услублар, инновацион технологияларнинг ўрни ва аҳамияти беқиёсдир. Педагогик технология ва уларнинг таълимда қўлланишига оид билимлар, тажриба ўқувчиларни билимли ва етуқ малакага эга бўлишларини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4.04.2022 йил 190-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 20 апрел, ПҚ 2909-сонли Қарорида олий таълим тизимини тубдан такомиллаштириш, мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
3. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил. 9-сон, 225-модда

4. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил. 11-12-сон, 295-модда
5. Ишмухамедов. Р, М.Юлдашев.“Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар”, А.Авлоний номидаги Халқ таълими ходимларини ҚТ ва МО институти, Тошкент-2017 й.
6. Усманова М.Н. Интеграция высшего учебного заведения и предприятия при подготовки специалистов по безопасности движения: Экономика и социум. -2022
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/haydovchilarni-tayyorlashda-raqamli-o-zbekiston-2030-dasturini-joriy-etish>
8. O‘G, J. R. Y. R., O‘G‘Li, A. E. X., & Hamroyevich, T. N. (2021). HAYDOVCHILARNI TAYYORLASHDA RAQAMLI O ‘ZBEKISTON 2030 DASTURINI JORIY ETISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(9), 749-754.

